

Усмонов Жасур Ботир ўғли

Жамоат хавфсизлиги университети докторанти

Тел:+998 94 481 10 93 (jasurusmonov116@gmail.com)

ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ЗАРУРИЯТИ ТАҲЛИЛИ

Аннотасия: ушбу мақолада Миллий гвардия бўлинмаларида ахборот хавфсизлигини таъминлаш, ахборот хавфсизлиги зарурияти ва ва бир қанча тушунчалар ёритиб ўтилган. Шунингдек, ахборот хавфсизлигини таъминлаш борасида Европа ва МДҲ давлатлари тажрибалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ахборот хавфсизлиги, сиёсат, бўлинмалар таркиби, криптография, халқаро ҳамкорлик, ахборот борасидаги сиёсат.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия информационной безопасности, необходимость обеспечения информационной безопасности и многие другие понятия в подразделениях Национальной гвардии. Также был проанализирован опыт стран Европы и СНГ в обеспечении информационной безопасности.

Ключевые слова: информационная безопасность, политика, состав ведомств, криптография, международное сотрудничество, политика в области информации.

ENSURING INFORMATION SECURITY IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION ANALYSIS OF LEGAL NECESSITY

Annotation: This article discusses the concepts of information security, the need to ensure information security and many other concepts in the national guard units. The experience of European and CIS countries in ensuring information security was also analyzed.

Keywords: information security, policy, structure of departments, cryptography, international cooperation, information policy.

XXI аср - инсоният тараққийетининг юксак чўққисига чиққан давр бўлиб, ахборот хавфсизлигини таъминлаш, ахборотлар кураши, ҳозирги дунё мамлакатлари орасида шу даражада кучайиб кетдики, бу жараёндан ҳали бирорта (давлат, жамият, шахс) субъект ҳимояланган эмас.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида "Барчамизга аёнки, жаҳонда кескин иқтисодий рақобат, ахборот хуружлари, террористик таҳдидлар тобора кучайиб бормоқда. Дунёнинг турли жойларида, айниқса, Яқин Шарқ минтақасида қонли тўқнашув ва низолар давом этмоқда. Минг афсуски, бундай нотинч кескинлик ўчоқлари камайиш ўрнига кўпайиб бормоқда. Шу боисдан ахборот ресурслари орқали тарқатилаётган бузғунчи ғояларнинг олдини олиш мақсадида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари таркибида алоҳида бўлинмалар ташкил этиш зарур..."¹⁴⁹ каби вазифаларни илгари сурдилар.

Таъкидлаш керакки, Миллий гвардия ҳам ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари таркибида ҳисобланади, шу боисдан, изланишларимиз бевосита глобаллашув, ахборот ва унинг хавфсизлиги каби тушунчаларга алоқадор ҳисобланади.

С.С.Сафоевнинг ёзишича, "Глобаллашув – кишилиқ жамиятидаги маҳаллий аҳамиятга молик маданий, ахборот, иқтисодий, носийсий маконларнинг бир тизимга бирлашуви жараёнидир. Ер қуррасининг турғун транспорт маршрутлари билан бирлашуви, миграция оқимларининг кучайиши, ахборот технологияларининг тараққий этиши ва ҳоказолар шаклланаётган глобаллашув босқичларидир. Ўтган асрнинг охирида бу жараён мисли кўрилмаган даражада жадаллашувига олиб келди ва глобаллашув номини олди"¹⁵⁰.

Б.Банди эса глобаллашув жараёнини уч ўлчамли деб таъкидлаб ўтган, яъни: доим давом этиб келадиган тарихий, дунёнинг гомогенлашуви ва универсаллашуви ҳамда ҳар бир мустақил давлатнинг миллий сарҳадининг ювилиб кетиши жараёнлари. Лекин Б.Банди томонидан келтириб ўтилган глобаллашувга доир ўлчовларнинг барчасига муайян эътирозлар билдириш мумкин. Бизнинг фикримизча, глобаллашув раҳнамолари ва глобаллашувга қарши бўлганлар, аксилглобалистлар асосий эътиборни моддий жиҳатга қаратишади. Аслида глобаллашув жараёнининг асосий "қуроли"дан бири ахборотдир.

Албатта, С.С.Сафоев ва Б.Бандиларнинг фикрига қўшилган ҳолда бизнинг фикримизча, "Глобаллашув-жамиятнинг моҳиятан илк ташкил топган вақтидан то ҳозирги кунгача содир бўлган барча моддий ва номоддий воқеликлар ривожига ҳамда ахборотнинг муқим чегараси мавжуд бўлмаган ўзгаришлардир" дея тўхталишимиз

¹⁴⁹ <http://www.ach.gov.uz/uz/lists/view/54>

¹⁵⁰ Сафоев С. Марказий Осиёдаги геосийёсат. – Т.: ЖИДУ, ЮНЕСКО қатнашуви доирасида чоп этилган., 2005. – Б. 47.

мумкин.

О.А.Городов таъкидлаганидек, ахборот кўп тармоқли, ягона тавсифга эга эмас ва мураккаблиги билан соҳалар нуқтаи назаридан фарқ қилади: ҳарбий, математика, кибернетика, алоқа, фалсафа, психология, биология, социология каби махсус категорияли соҳалардаги қўлланиши эҳтиёжидан келиб чиқиб юридик фанга киритилиб юқоридаги соҳаларнинг доирасини ажратиш беради.¹⁵¹

Гувоҳи бўлганимиздек, О.А.Городов ахборотнинг қўлланиши категориялари ҳам турлича эканлиги хусусида тўхталиб ўтган. Адабиётларда ахборотларнинг кўплаб турларини учратишимиз мумкин, булар ҳуқуқий, тижорат, техникавий, ташкилий ахборот кабилардир¹⁵². Мисол учун, Ўзбекистон Республикасининг "Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида"ги Қонунининг 4-моддасида¹⁵³ келтирилишича: Ҳуқуқий ахборот - норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг қўлланиш тартиби тўғрисидаги тушунтиришларнинг, Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди қарорларининг, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қонун ҳужжатлари қўлланилиши масалалари бўйича қарорларининг матнлари, шунингдек суд амалиётини умумлаштириш материаллари дея қайд этилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси "Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида"ги Қонунида ахборот ва унга доир асосий тушунчалар келтирилган. Масалан:

1. Ахборот - манбалари ва тақдим этилиш шаклидан қатъи назар шахслар, предметлар, фактлар, воқеалар, ҳодисалар ва жараёнлар тўғрисидаги маълумотлар;

2. Ахборот мулкдори – ўз маблағи ёки бошқа қонуний йўл билан олинган ахборотга эгалик қилувчи, ундан фойдаланувчи ва уни тасарруф этувчи юридик ва жисмоний шахс;

3. Ахборотни муҳофаза этиш – ахборот борасидаги хавфсизликка таҳдидларнинг олдини олиш ва уларнинг оқибатларини бартараф этиш чора-тадбирлари;

4. Ахборот соҳаси – субъектларнинг ахборотни яратиш, қайта ишлаш ва ундан фойдаланиш билан боғлиқ фаолият соҳаси;

5. Ахборот борасидаги хавфсизлик – ахборот соҳасида шахс, жамият ва давлат манфаатларининг ҳимояланганлик ҳолати;

6. Оммавий ахборот – чекланмаган доирадаги шахслар учун мўлжалланган

¹⁵¹ Городов В.С., Кондратьева Т.А Правовые основы информационной безопасности; Учебное пособие. - М., 1998.-23 с.

¹⁵² Oqilov O. Intellektual mulk huquqi: umumiy qoidalar va alohida obyektlar.-Т., 2003.- 112b.

¹⁵³ O'zbekiston Respublikasining "Huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash to'g'risida"gi Qonunining 4-moddasi.

хужжатлаштирилган ахборот, босма, аудио, аудиовизуал ҳамда бошқа хабарлар ва материаллар;

7. Хужжатлаштирилган ахборот – идентификация қилиш имконини берувчи реквизитлари қўйилган ҳолда моддий жисмда қайд этилган ахборот.

Албатта, ахборот билан ишлаш қонун билан кафолатлаб қўйилган, лекин ҳозирги кунда "ахборот уруши" авж олаётган, ахборот учун кураш тобора мураккаблашиб, катта масштабни эгаллаб келаётган даврда ҳар қандай турдаги ахборот давлат, шахс ёки жамиятнинг ўта муҳим хусусиятларини ошкор этиб қўйиши мумкин. Чунки, замонавий муҳитда куч омили асосий ўринни эгалламасдан, балки ахборот омиллари тобора аҳамияти ошиб бормоқда. Мисол тариқасида, АҚШ миллий хавфсизлик хизмати собиқ ходими Эдвард Сноуден Россиядан сиёсий бошпана сўраб, Ақш махсус хизматлари томонидан бутун жаҳонда электрон айғоқчиликни амалга ошираётганлигини ва ҳаттоки, яқин ҳамкор мамлакатлар Германия, Франция, Италия ва бошқа кўплаб давлат раҳбарларининг телефон кўнғироқларини пинхона кузатаётганини ошкор қилди. Шундан сўнг Барак Обама Махсус хизматни тарқатиб юборишга мажбур бўлган. Албатта юқоридаги ҳолатларда давлатларнинг сиёсий муҳитдаги ғайриқонуний ҳаракатлари юзасидан ўзимизга тегишли хулосаларни чиқариб олишимиз мумкин ва хавфсизликка нисбатан хуружларни баҳолашимиз зарур.

А.С.Марков давлатлар хавфсизлигига катта хавф солувчи ахборот хуружлари орқали етказилган зарарнинг даражасига кўра, умумий, локал ва хусусий кабиларга ажратган ҳолда талофатни белгилаш мумкинлигини қайд этиб ўтган. Умумий ахборот хуружлари бутун хавфсизлик тизимига таъсир кўрсатиб, унинг фаолиятига ўта салбий таъсир кўрсатади. Мисол учун оммавий ахборот воситалари ёки интернет воситасида бутун жамиятга бирор усул воситасида ахборот таъсирини ўтказиш ва жамиятда беқарорлик, қарама-қаршилик кайфиятини туғдириш ҳолатига эришиш учун уринишлар.

Локал даражадаги ахборот хуружлари хавфсизлик тизимининг маълум қисмларига таъсир кўрсатади. Мисол учун Украина, Сурия, Ироқ каби давлатларда содир бўлган воқеаларини эслаш мумкинки, ижтимоий ва иқтисодий соҳаларга салбий таъсир кўрсатди.

Хусусий ахборот хуружлари хавфсизлик тизими элементларига ёки унинг фаолиятининг маълум соҳаларига таъсир кўрсатади ва улар қуйидаги тажовузкор кўринишларда намоён бўлади:

- ахборот ва ресурсларини душманни ҳаракатларидан ҳимоялаш мақсадида ахборот маконини назорат қилиш;
- душманга нисбатан шиддатли ахборот хужуми ўтказиш учун назорат

қилинаётган ахборотлардан фойдаланиш;

- ахборот манбаларидан унумли фойдаланиш орқали ўз ҳарбий кучларининг умумий самарадорлигини ошириш;

- инсонларга ғоявий ва мафкуравий таъсир ўтказиш;

- мамлакат аҳолисига нотўғри ахборот бериш (давлат ва ҳукумат раҳбарларига ишончсизлик уйғотиш, давлат сиёсатининг айрим йўналишларига норозилик кайфиятларини туғдириш, расмий тарғибот ва ахборот манбаларига ишончни йўқотиш);

- фуқароларга психологик босим ўтказиш (миш–мишларни тарқатиш, носоғлом кайфият туғдириш, турли ижтимоий гуруҳлар орасида душманлик кайфиятини – миллатчилик, ирқчилик, диний экстремизм ва мутаассибликни уйғотиш) кабилар келтириб ўтган.

Ахборотга қайта ишлов бериш жараёнида унинг семантик структураси (маъновий тузилиши) ва шакли ўзгартирилиши мумкин. Чунки ҳодиса ва воқеаларни (жараёнларни) кечишига доир хабарларни вақти ва жойи ўзгарса, қарор чиқаришда ўз аксини топади. Ахборотнинг тузилиши дейилганида ундаги таркибий хоссаларнинг ўзаро боғлиқлиги тушунилади. Бунга маиший ва илмий билимлар, фаразлар, назария ва қонуниятлар киради. Ахборот шакллари дейилганида ахборотнинг қай кўринишда узатилиши тушунилади. Мисол учун белгили (ҳарфлар, рақамлар кўринишида), матнли (матн орқали, яъни маълум кетма-кетликда жойлаштирилган шартли белгилар), график (ҳар хил турдаги тасвирлар воситасида) ва товушли (овоз ёрдамида).

Юқорида А.С.Марковнинг фикрига қўшилган ҳолда ахборотнинг қўлланилиш доирасига кўра, ўзининг турларини кўрсатишимиз мумкин, булар:

- муддатига кўра: эски ва янги;

- соҳасига кўра: иқтисодий, сиёсий, ижтимоий, техник, тарихий, ҳуқуқий;

- махфийлиги бўйича: очик, хизмат доирасида фойдаланишга доир, махфий, ўта махфий, мутлоқ махфий;

- тегишлилиги бўйича: шахсий, жамоавий, давлатга алоқадор;

- мақсадига кўра: тасодифий ва режали¹⁵⁴;

- даражасига кўра: фаол ёки фаол бўлмаган¹⁵⁵;

¹⁵⁴ O'zbekiston Respublikasi "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. № 439-II., 2002 y.

¹⁵⁵ Ҳайдаров А. Игамбердиев И.Р. Кубаев Ф.С. Хавфсизлик асослари ва геосиёсат.-Т.: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Тошкент олий ҳарбий-техник билим юрти. 2016. 248-б.

- ишончлилигига кўра: ҳаққоний (реал), уйдирма, бўрттирилган;
- тарқатиш усулларига кўра: интернет, газета, китоблар, журналлар, оғзаки, телевидение, смс хабар орқали.

Юқоридаги келтириб ўтилган хуружларнинг ҳар қандай турига суиқасд қилиш ахборот субъектларининг хавфсизлигига катта таҳдид уйғотади ва айниқса давлатнинг миллий манфаатларига зарар келтиради. Қонунчилигимизда 1993 йил 7 май куни қабул қилинган "Давлат сирларини сақлаш тўғрисида"ги Қонуни қабул қилинган ва унда давлатга алоқадор муҳим ахборотларни яъни алоҳида аҳамиятли, мутлақо махфий ва махфий ҳарбий, сиёсий, иқтисодий, илмий-техникавий ва ўзга хил маълумотлар Ўзбекистон Республикасининг давлат сирлари ҳисобланиши ва махсус рўйхатлар билан чегаралаб қўйиладиган сирлар Ўзбекистон Республикасининг мулки эканлиги келтириб ўтилган.¹⁵⁶

Демак кўриниб турибдики махсус рўйхатлар билан чегаралаб қўйиладиган ахборотлар мулк сифатида қонунчилигимизда қайд этилган. Фикримизча, "Давлат сирларини сақлаш тўғрисида"ги қонунга назар ташласак ҳозирги кунда юртбошимиз томонидан амалга оширилаётган ислохотлар самараси ўлароқ ушбу қонунга баъзи ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Юқоридагилардан шундай хулосага келдикки, глобаллашув жараёнида, ахборотлашган жамиятда ахборот маданиятини ва ҳуқуқий жиҳатини шакллантириш муҳим масаладир. Бунда ахборот олиш ва ўрганишнинг ўзигина кифоя қилмайди. Ахборот билан ишлашда "У қачон ишлаб чиқилган?" "Мақсади конструктивми ёки деструктивми?", "Ахборотда муаммо ва масалага қандай ёндашилган?" каби саволларга жавоб топиш муҳим ҳисобланади ва мақоламиз якунида бериладиган таклиф сифатида Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 7 май куни қабул қилинган "Давлат сирларини сақлаш тўғрисида"ги Қонунига 91-моддасини киритиш ва уни "Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг давлат сирларини сақлаш соҳасидаги ваколатлари"ни белгилаш, "давлат бошқаруви органлари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва бирлашмаларда махфийлик тартиби текширилишини амалга оширади. Бунда давлат сирлари сақланишига қаратилган чора-тадбирлар кўриш юзасидан бажарилиши мажбурий бўлган кўрсатмалар тақдим этади" деган таҳрирда бериш таклиф этилади.

¹⁵⁶ Ўзбекистон Республикасининг «Давлат сирларини сақлаш тўғрисида» Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://www.lex.uz>.